

РАЗДЕЛ. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5007170>

УДК 511.52

РЕШЕНИЕ КЛАССА ДИОФАНТОВЫХ УРАВНЕНИЙ ВИДА: $X^2 - Y^2 = Z^n$

Р.В. Романенко,

инженер,

РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина,

г. Москва

В.А. Павлов,

соавтор,

к.ф.-м.н., доц.,

МАБИУ,

г. Москва

Аннотация: В данной статье получено полное множество решений класса диофантовых уравнений вида: $x^2 - y^2 = z^n$ двумя способами. Рассматриваются неожиданные результаты решения классов диофантовых уравнений с применением абсолютно нового класса чисел. Для понимания предлагаемого материала достаточно уровня знаний базового курса технического вуза и некоторого представления о формировании новых числовых систем. Все результаты легко проверяемы, представлены таблицы с примерами.

Первый подход основан на разложении числа z на простые множители и позволяет исследовать множество числа решений, второй подход позволяет найти решения в классе комплексных чисел с целочисленными координатами.

Ключевые слова: диофантовы уравнения, диофантовы уравнения с комплексными переменными

SOLUTION OF THE CLASS OF DIOPHANTE EQUATIONS OF THE FORM: $X^2 - Y^2 = Z^n$

R.V. Romanenko,

Engineer,

Russian State University of Oil and Gas I.M. Gubkin

V.A. Pavlov,

Ph.D., Assistant Professor,

MABIU,

Moscow

Annotation: In the following article is investigated complete set solutions of diofant equations: $x^2 - y^2 = z^n$.

Two different approaches give complete set of solutions, which are offered as example for certain equation. Unexpected results are reached by means of new class of figure systems. For understanding of materials the knowleges of math of technical university are completely enough. It is also useful to have some understanding of creation of new figure systems. The first approach is based on simple speculation of decomposition into simple factors. The number of solutions depends on the number of factors, and can be easily found for any meaning of Z in equations.

The second approach makes possible to find solution among complex figures with integer coordinates.

Keywords: diophantine equations, complex numbers

1. Получение решения обычными средствами.

В работе [1] приведено решение диофантового уравнения

$$x^2 + y^2 = z^n, (1)$$

основанное на простых свойствах комплексных чисел и дающее решение в классе комплексных чисел с целочисленными координатами. Ниже приведены два подхода к решению аналогичного уравнения, которое, как оказалось, значительно проще, чем решенное ранее.

Рассмотрим соотношение:

$$x^2 - y^2 = V = z^n. (2)$$

При каком V существует решение уравнения (2) при $n = 1$? Легко заметить, что $x - y$ и $x + y$ имеют одинаковую четность, поэтому $x^2 - y^2$ либо нечетно, либо делится на 4. Для случая $V \equiv 2 \pmod{4}$ решений не существует. В случае нечетного V количество решений зависит от разложения

$$V = p_1^{\alpha_1} \dots p_n^{\alpha_n}, (3)$$

на простые множители. Разделив разложение (3) на две группы множителей, произведение которых равны:

$$G_1 \cdot G_2 = V, (4)$$

имеем простейшую систему x

$$\begin{aligned} x - y &= G_1, \\ x + y &= G_2 \quad G_1 < G_2, (5) \end{aligned}$$

откуда

$$\begin{aligned} x &= \frac{G_1 + G_2}{2}, \\ y &= \frac{G_2 - G_1}{2}. (6) \end{aligned}$$

Если V -простое число, то решение (2) – единственное:

$$\begin{aligned} x &= \frac{V + 1}{2}, \\ y &= \frac{V - 1}{2}. (7) \end{aligned}$$

В уравнении (2) $V = z^n$, и легко заметить, что все условия существования решения для уравнения (2) выполнены при любом z . Находятся эти решения точно так же, как было предложено. Всегда существует решение:

$$\begin{aligned} x &= \frac{z^n + 1}{2}, \\ y &= \frac{z^n - 1}{2}, (8) \end{aligned}$$

при нечетных z .

Когда решение единственно? Только, если $n=2$ и z – простое число. В противном случае существует несколько способов разделить z^n на две группы множителей: G_1 и G_2 . В случае четного z в каждой из групп G_1 и G_2 должен присутствовать множитель 2. Очевидно, что система уравнений (3) в этом случае имеет целочисленное решение.

Нетрудно посчитать количество решений для z – простого числа. Разбить на группы G_1 и G_2 можно $[n/2]$ способами [...] – целая часть числа.

Для $z = 2$ число решений будет $[n-1/2]$, так как разделение на группы $G_1 = 1$ не обеспечивает одинаковой четности G_1 и G_2 .

Приведем простейший пример 1:

$$x^2 - y^2 = 15^2.$$

Составляем группу G_1 . Всего у $15^3 = 3^3 \cdot 5^3$ 16 делителей, что следует из формулы (3):

$\{1\}, \{3\}, \{5\}, \{3^2\}, \{3 \cdot 5\}, \{5^2\}, \{3^3\}, \{3^2 \cdot 5\}$. Условия выбора группы состоит в том, что произведение участников строго меньше, чем

$$\sqrt{3^3 \cdot 5^3} = 15\sqrt{157} \approx 58.09.$$

Наборы решений, соответствующих разбиениям на группы следующие:

$$1 \cdot (3^3 \cdot 5^3)x - y = 1, x + y = 3^3 \cdot 5^3, x = (3^3 \cdot 5^3 + 1)/2 = 1688, y = (3^3 \cdot 5^3 - 1)/2 = 1687, 1688^2 - 1687^2 = 15^3$$

$$3 \cdot (3^2 \cdot 5^3)x - y = 3, x + y = 3^2 \cdot 5^3, x = (3^2 \cdot 5^3 + 3)/2 = 564, y = (3^2 \cdot 5^3 - 3)/2 = 561, 564^2 - 561^2 = 15^3$$

$$5 \cdot (3^3 \cdot 5^2)x - y = 5, x + y = 3^3 \cdot 5^2, x = (3^3 \cdot 5^2 + 5)/2 = 340, y = (3^3 \cdot 5^2 - 5)/2 = 335, 340^2 - 335^2 = 15^3$$

$$3^2 \cdot (3 \cdot 5^3)x - y = 3^2, x + y = 3 \cdot 5^3, x = (3 \cdot 5^3 + 3^2)/2 = 192, y = (3 \cdot 5^3 - 3^2)/2 = 183, 192^2 - 183^2 = 15^3$$

$$(3 \cdot 5) \cdot (3^2 \cdot 5^2)x - y = 3 \cdot 5, x + y = 3^2 \cdot 5^2, x = (3^2 \cdot 5^2 + 3 \cdot 5)/2 = 120, y = (3^2 \cdot 5^2 - 3 \cdot 5)/2 = 105, 120^2 - 105^2 = 15^3$$

$$5^2 \cdot (3^3 \cdot 5)x - y = 5^2, x + y = 3^3 \cdot 5, x = (3^3 \cdot 5 + 5^2)/2 = 80, y = (3^3 \cdot 5 - 5^2)/2 = 55, 80^2 - 55^2 = 15^3$$

$$3^3 \cdot 5^3 x - y = 3^3, x + y = 5^3, x = (5^3 + 3^3)/2 = 76, y = (5^3 - 3^3)/2 = 49, 76^2 - 49^2 = 15^3$$

$$(3^2 \cdot 5) \cdot (3 \cdot 5^2)x - y = 3^2 \cdot 5, x + y = 3 \cdot 5^2, x = (3 \cdot 5^2 + 3^2 \cdot 5)/2 = 60, y = (3 \cdot 5^2 - 3^2 \cdot 5)/2 = 15, 60^2 - 15^2 = 15^3$$

Выведем формулу для взаимно простых x и y .

$$x^2 - y^2 = (x + y)(x - y) = z^n,$$

$$(x + y) = a^n, (x - y) = b^n, z = ab, x, y, z, a, b, n \in \mathbb{Z}, 2|a + b, \text{НОД}(a, b) = 1, a > b,$$

$$x = a^n - y, a^n - 2y = b^n, y = (a^n - b^n)/2, x = (a^n + b^n)/2$$

$$(\pm(a^n + b^n)/2)^2 - (\pm(a^n - b^n)/2)^2 = ((\pm 1)^{n+1} ab)^n,$$

$$\text{при } a, b, n \in \mathbb{Z}, 2|a+b, \text{НОД}(x, y) = 1, n \geq 2.$$

Что делать, если $\text{НОД}(x, y) = k > 1$? Рассмотрим $x^2 - y^2 = z^3$. Тогда $x + y = ka^2, x - y = kb^2, z = kab$.

Рассмотрим $x^2 - y^2 = z^3$. Тогда любое k можно разбить на две группы: одна будет содержать первые степени чисел, а вторая – вторые степени, все, что содержит третьи степени можно оставить в a и b

$$k = p^1 \cdot q^2.$$

$$\text{Тогда } x + y = p^{3-1} \cdot q^{3-2} \cdot a^3, x - y = p^1 \cdot q^2 \cdot b^3, z = pqa^3.$$

Рассмотрим пример 1:

$$1 \cdot (3^3 \cdot 5^3)x - y = 1, x + y = 3^3 \cdot 5^3, p = 1, q = 1, a = 15, b = 1.$$

$$3 \cdot (3^2 \cdot 5^3)x - y = 3, x + y = 3^2 \cdot 5^3, p = 3, q = 1, a = 5, b = 1.$$

$$5 \cdot (3^3 \cdot 5^2)x - y = 5, x + y = 3^3 \cdot 5^2, p = 5, q = 1, a = 3, b = 1.$$

$$3^2 \cdot (3 \cdot 5^3)x - y = 3^2, x + y = 3 \cdot 5^3, p = 1, q = 3, a = 5, b = 1.$$

$$(3 \cdot 5) \cdot (3^2 \cdot 5^2)x - y = 3 \cdot 5, x + y = 3^2 \cdot 5^2, p = 15, q = 1, a = 1, b = 1.$$

$$5^2 \cdot (3^3 \cdot 5)x - y = 5^2, x + y = 3^3 \cdot 5, p = 1, q = 5, a = 3, b = 1.$$

$$3^3 \cdot 5^3 x - y = 3^3, x + y = 5^3, p = 1, q = 1, a = 5, b = 3.$$

$$(3^2 \cdot 5) \cdot (3 \cdot 5^2) x - y = 3^2 \cdot 5, x + y = 3 \cdot 5^2, p = 5, q = 3, a = 1, b = 1.$$

$$x^2 - y^2 = (x + y)(x - y) = z^3,$$

$$(x + y) = p^{3-1} \cdot q^{3-2} \cdot a^3, (x - y) = p^1 \cdot q^2 \cdot b^3, z = ab, x, y, z, a, b$$

$$\in \mathbb{Z}, 2|a + b, \text{НОД}(a, b) = 1, a > b,$$

$$x = p^{3-1} \cdot q^{3-2} \cdot a^3 - y, p^{3-1} \cdot q^{3-2} \cdot a^3 - 2y = p^1 \cdot q^2 \cdot b^3,$$

$$y = (p^{3-1} \cdot q^{3-2} \cdot a^3 - p^1 \cdot q^2 \cdot b^3)/2, x = (p^{3-1} \cdot q^{3-2} \cdot a^3 + p^1 \cdot q^2 \cdot b^3)/2$$

$$(\pm(p^{3-1} \cdot q^{3-2} \cdot a^3 + p^1 \cdot q^2 \cdot b^3)/2)^2 - (\pm(p^{3-1} \cdot q^{3-2} \cdot a^3 - p^1 \cdot q^2 \cdot b^3)/2)^2$$

$$= (|pq|ab)^3,$$

$$\text{при } a, b, x, y, p, q \in \mathbb{Z},$$

$$2|a + b, |(p^{3-1} \cdot q^{3-2} \cdot a^3 + p^1 \cdot q^2 \cdot b^3)/2|$$

$$\geq |(p^{3-1} \cdot q^{3-2} \cdot a^3 - p^1 \cdot q^2 \cdot b^3)/2|$$

и

$$(\pm(p^{3-1} \cdot q^{3-2} \cdot a^3 + p^1 \cdot q^2 \cdot b^3)/2)^2 - (\pm(p^{3-1} \cdot q^{3-2} \cdot a^3 - p^1 \cdot q^2 \cdot b^3)/2)^2$$

$$= (-|pqab|)^3,$$

$$\text{при } a, b, x, y, p, q \in \mathbb{Z},$$

$$2|a + b, |(p^{3-1} \cdot q^{3-2} \cdot a^3 + p^1 \cdot q^2 \cdot b^3)/2| < |(p^{3-1} \cdot q^{3-2} \cdot a^3 - p^1 \cdot q^2 \cdot b^3)/2|.$$

Общее решение будет:

$$\left(\pm \left(a^n \prod_{i=1}^{n-1} q_i^{n-i} + b^n \prod_{i=1}^{n-1} q_i^i \right) / 2 \right)^2 - \left(\pm \frac{(a^n \prod_{i=1}^{n-1} q_i^{n-i} - b^n \prod_{i=1}^{n-1} q_i^i)}{2} \right)^2$$

$$= \left((\pm 1)^{n+1} |ab \prod_{i=1}^{n-1} q_i| \right)^n,$$

$$\text{при } a, b, x, y, q_i, n \in \mathbb{Z}, 2|a+b,$$

$$\left| \frac{(a^n \prod_{i=1}^{n-1} q_i^{n-i} + b^n \prod_{i=1}^{n-1} q_i^i)}{2} \right| \geq \left| \frac{(a^n \prod_{i=1}^{n-1} q_i^{n-i} - b^n \prod_{i=1}^{n-1} q_i^i)}{2} \right|,$$

и

$$\left(\pm \left(a^n \prod_{i=1}^{n-1} q_i^{n-i} + b^n \prod_{i=1}^{n-1} q_i^i \right) / 2 \right)^2 - \left(\pm \frac{(a^n \prod_{i=1}^{n-1} q_i^{n-i} - b^n \prod_{i=1}^{n-1} q_i^i)}{2} \right)^2$$

$$= \left(-|ab \prod_{i=1}^{n-1} q_i| \right)^n,$$

$$\text{при } a, b, x, y, q_i, n \in \mathbb{Z}, 2|a+b, n - \text{нечетное}$$

$$\left| \frac{(a^n \prod_{i=1}^{n-1} q_i^{n-i} + b^n \prod_{i=1}^{n-1} q_i^i)}{2} \right| < \left| \frac{(a^n \prod_{i=1}^{n-1} q_i^{n-i} - b^n \prod_{i=1}^{n-1} q_i^i)}{2} \right|.$$

2. Получение результата особенными числовыми системами.

Такого же результата можно добиться, воспользовавшись свойствами некоего особенного числа $M = (a+bi) + (c+di)j$, где $i^2 = -1, j^2 = -1$. Может показаться, что это обычное гиперкомплексное число – кватернион

[1]. Это не так: данное особенное число обладает совершенно другими свойствами. Какие же свойства у этого особенного числа (назовем его 1,1-романион – обозначение $M_{1,1}$, полная теория романионов будет опубликована в следующей работе)?

$$|(a + bi) + (c + di)j|^2 = (a + bi)^2 + (c + di)^2, \\ \Re((a + bi) + (c + di)j) = (a + bi), \Im((a + bi) + (c + di)j) = (c + di).$$

У кватерниона же мнимых частей три – b, c и d, реальная часть a, квадрат модуля $a^2+b^2+c^2+d^2$.

Возведем M в степень 2.

$$((a + bi) + (c + di)j)^2 = ((a + bi)^2 - (c + di)^2) + 2(a + bi)(c + di)j \\ = (a^2 - b^2 - c^2 + d^2 + (2ab - 2cd)i) \\ + (2ac - 2bd + (2bc + 2ad)i)j.$$

Получаем решение уравнения (1) при $n = 2$ в комплексных числах с целыми координатами.

$$(a^2 - b^2 - c^2 + d^2 + (2ab - 2cd)i)^2 + (2ac - 2bd + (2bc + 2ad)i)^2 \\ = (a^2 - b^2 + c^2 - d^2 + (2ab + 2cd)i)^2.$$

Частный случай при $b = c = 0$:

$$(a^2 + d^2)^2 + (2adi)^2 = (a^2 - d^2)^2,$$

или

$$(a^2 + d^2)^2 - (2adi)^2 = (a^2 - d^2)^2.$$

Возведем M в степень 3.

$$((a + bi) + (c + di)j)^3 \\ = ((a + bi)^3 - 3(a + bi)(c + di)^2) \\ + (3(a + bi)^2(c + di) - (c + di)^3)j.$$

Получаем решение уравнения (1) при $n = 3$ в комплексных числах с целыми координатами.

$$((a^3 - 3ab^2 - 3ac^2 + 3ad^2 + 6bcd) + (3a^2b - b^3 - 6acd - 3bc^2 + 3bd^2)i)^2 \\ + ((3a^2c - 6abd - 3b^2c - c^3 + 3cd^2) \\ + (3a^2d + 6abc - 3b^2d - 3c^2d + d^3)i)^2 \\ = ((a^2 - b^2 + c^2 - d^2) + 2(ab + cd)i)^3.$$

Частный случай при $b = c = 0$

$$(a^3 + 3ad^2)^2 - (3a^2d + d^3)^2 = (a^2 - d^2)^3$$

Сравним, что у нас получено при обычном решении:

$$(\pm(a^3 + b^3)/2)^2 - (\pm(a^3 - b^3)/2)^2 = (ab)^3,$$

при $a, b \in \mathbb{Z}, 2|a+b, \text{НОД}(a, b) = 1$

Пусть $a = x + y, b = x - y$

$$(\pm((x + y)^3 + (x - y)^3)/2)^2 - \left(\pm \frac{(x + y)^3 - (x - y)^3}{2}\right)^2 \\ = (x^2 - y^2)^3(\pm(x^3 + 3xy^2))^2 - (\pm(3x^2y + y^3))^2 \\ = (x^2 - y^2)^3.$$

Решение получилось абсолютно идентичным.

Общая формула для решения уравнения (1) для комплексных чисел с целыми координатами при любом натуральном n будет:

$$\Re(M^n)^2 + \Im(M^n)^2 = |M|^{2n},$$

где

$$\begin{aligned} M &= (a + bi) + (c + di)j, n \in \mathbb{N}, \\ |(a + bi) + (c + di)j|^2 &= (a + bi)^2 + (c + di)^2, \\ \Re((a + bi) + (c + di)j) &= (a + bi), \\ \Im((a + bi) + (c + di)j) &= (c + di). \end{aligned}$$

Данное множество решений не претендует быть полным. Самое главное в этой работе – это доказательство того, что существуют 1,1 – романионы, которые сильно отличаются от обычных кватернионов и комплексных чисел. Пылливый читатель не без труда докажет это при помощи метода математической индукции по аналогии с [1]. В [2] есть описание тождества

$$\begin{aligned} (x_1^2 - Ay_1^2)(x_2^2 - Ay_2^2) &= (x_1x_2 + Ay_1y_2)^2 - A(x_1y_2 + x_2y_1)^2, \\ \text{которое при } A = 1, x_1 = a, y_1 = b, x_2 = c, y_2 = d &\text{ дает по аналогии с [3]} \\ (a^2 - b^2)(c^2 - d^2) &= (ac + bd)^2 - (ad + bc)^2 = (ac - bd)^2 - (ad - bc)^2. \end{aligned}$$

Хотя именно такой вид двойственного представления не встречается больше нигде, по крайней мере, я не смог найти. Доказать это легко, достаточно в тождестве Брахмагупты [4]

$$\begin{aligned} (a^2 + b^2)(c^2 + d^2) &= (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2 = (ac + bd)^2 + (ad - bc)^2, \\ \text{вместо } b &\text{ подставить } bi, \text{ а вместо } d \text{ подставить } di \\ (a^2 + (bi)^2)(c^2 + (di)^2) &= (ac - bidi)^2 + (adi + bci)^2 \\ &= (ac + bidi)^2 + (adi - bci)^2, \end{aligned}$$

или

$$(a^2 - b^2)(c^2 - d^2) = (ac + bd)^2 - (ad + bc)^2 = (ac - bd)^2 - (ad - bc)^2.$$

Тем более там же [4] написано: "Изначально тождество применялось к целым числам, однако оно справедливо в любом коммутативном кольце или в поле, например, в кольце многочленов или в поле комплексных чисел", т.е. b и d спокойно могут быть как комплексными, так и чисто мнимыми.

Тут мы сталкиваемся с трудностью, что до сих пор нет представления романионов в тригонометрическом виде. Надеюсь, в дальнейшем, при опубликовании полной теории романионов, я смогу это сделать и довести доказательство до конца.

Цель же данной работы – показать, что есть числа, которые были совершенно случайно открыты при решении именно этого уравнения. Даже напоминает Кардано [4], который открыл комплексные числа при решении кубического уравнения, так и здесь были открыты романионы при решении диофантовых уравнений.

Список литературы

[1] Романенко Р.В., Павлов В.А. Решение класса диофантовых уравнений вида: $X^2+Y^2=Z^n$. / Р.В. Романенко, В.А. Павлов. // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. – 2020. № 12-1(2). 25-35 с. [Электронный ресурс]. – URL: [https://ip-journal.ru/gallery/12-1\(2\).pdf](https://ip-journal.ru/gallery/12-1(2).pdf). (дата обращения: 28.04.2021).

[2] Wikipedia. Кватернион:Свободная энциклопедия. [Электронный ресурс]. – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Кватернион>. (дата обращения: 27.04.2021).

[3] Wikipedia. Тождество Брахмагупты – Фибоначчи: Свободная энциклопедия. [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Тождество_Брахмагупты_—_Фибоначчи#Решение_уравнения_Пелля. (дата обращения: 27.04.2021).

[4] Wikipedia. Брахмагупта: Свободная энциклопедия. [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Брахмагупта#Тождество_Брахмагупты. (дата обращения: 10.06.2020).

[5] Wikipedia. Кардано, Джероламо: Свободная энциклопедия. [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Кардано,_Джероламо. (дата обращения: 27.04.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Romanenko R.V., Pavlov V.A. Solution of a class of Diophantine equations of the form: $X^2 + Y^2 = Z^n$. / R.V. Romanenko, V.A. Pavlov. // Innovative scientific research: network journal. – 2020. No. 12-1 (2). 25-35 p. [Electronic resource]. – URL: [https://ip-journal.ru/gallery/12-1\(2\).pdf](https://ip-journal.ru/gallery/12-1(2).pdf). (date of access: 28.04.2021).

[2] Wikipedia. Quaternion: The Free Encyclopedia. [Electronic resource]. – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Quaternion>. (date of access: 27.04.2021).

[3] Wikipedia. The Brahmagupta – Fibonacci Identity: The Free Encyclopedia. [Electronic resource]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Brahmagupta_Identity_—_Fibonacci#Pell_Equation_Solution. (date of access: 27.04.2021).

[4] Wikipedia. Brahmagupta: The Free Encyclopedia. [Electronic resource]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Brahmagupta_#Brahmagupta_Identity. (date of access: 10.06.2020).

[5] Wikipedia. Cardano, Gerolamo: The Free Encyclopedia. [Electronic resource]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Jerolamo_Cardano. (date of access: 27.04.2021).

© Р.В. Романенко, В.А. Павлов, 2021

Поступила в редакцию 19.04.2021

Принята к публикации 05.05.2021

Для цитирования:

Романенко Р.В., Павлов В.А. Решение класса диофантовых уравнений вида: $x^2 - y^2 = z^n$ // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-1(7). С. 6-14. URL: <https://ip-journal.ru/>